

**UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR YORDAMIDA HAL
QILINADIGAN ASOSIY VAZIFALAR VA TO‘G‘RI QAD-QOMATNI
SHAKLLANTIRISHNING AMALIY USULLARI
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ
MAIN TASKS SOLVED WITH THE HELP OF GENERAL DEVELOPMENT
EXERCISES AND PRACTICAL METHODS OF FORMING THE CORRECT
POSTURE**

Safarov Dilmurod Zoir o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi ixtisosligi mustaqil tadqiqotchisi, Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti Maktabgacha ta’lim va sport kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy tarzda rivojlantiruvchi jismoniy mashqlarning inson faoliyatiga ta’sir hamda gavda tuzilishlarining to‘g‘ri shakllanishi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Jismoniy mashqlar insonning turmush tarsi uchun muhim bo‘lgan omillardan biri hisoblanib, to‘g‘ri hamda sog‘lom qomatning shakllanishida asosiy o‘rinni egallashi haqida bir qancha fikr-mulohazalar ilgari surilgan. Bundan tashqari ushbu maqolada qomatning to‘g‘ri shakllanishi nafas olish organlari, yurak qon-tomir tizimini mustahkamlashda qanday ahamiyati borligi haqida ham fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье представлены общие сведения о влиянии развивающих физических упражнений на деятельность человека и правильное формирование структур тела. Высказано несколько мнений о том, что физические упражнения считаются одним из важных факторов образа жизни человека и занимают главное место в формировании правильной и здоровой фигуры. Кроме того, в этой статье также рассматривается значение правильного формирования фигуры в укреплении органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Annotation. This article provides general information about the impact of developing physical exercises on human activity and the correct formation of body structures. Several opinions have been put forward that physical exercises are considered one of the important factors for a person's lifestyle and occupy the main place in the formation of a correct and healthy figure. In addition, this article also discusses the importance of the correct formation of the figure in strengthening the respiratory organs and the cardiovascular system.

Kalit soʻzlar: jismoniy tarbiya, salomatlik, umumrivojlantiruvchi, jismoniy mashqlar, muskul qad-qomat, nafas mashqlari.

Key words: physical education, health, overall development, physical exercises, muscular stature, breathing exercises.

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, общее развитие, физические упражнения, мышечный рост, дыхательные упражнения.

Bugungi kunda jismoniy tarbiya talaba – yoshlarning kundalik hayotiga chuqurroq kirib bormoqda. U talabaning salomatligini saqlash va mustahkamlash uchun jismoniy jihatdan chiniqtirish hamda boʻsh vaqtdan oqilona foydalanish vositasi hisoblanadi.

Shuningdek, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-3031-son, 2018- yil 5- martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5368-sonli farmoni, hamda 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099 sonli “Sogʻlom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish” chora-tadbirlari toʻgʻrisida farmonlarida yurtimiz aholisini sogʻligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sogʻlom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga eʼtibor qaratilgan

Jismoniy tarbiya va sport talaba yoshlarning aktiv hayotiy nazariyasi va yuksak axloqiy xulqini shakllantirish uchun zamin yarata borib, manaviy dunyosiga tasir qiladi.

Salomatlik bu faqat shaxsiy ish boʻlib qolmay, balki eng avvalo jamiyat boyligi, xalqning kuch va qudrati hamdir.

Hozirgi zamon texnika taraqqiyoti sharoitida maʼlumki, aqliy mehnat salmogʻi keskin oʻsib jismoniy mehnat salmogʻi birmuncha pasaygan. Shuning uchun jismoniy mashqlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ular talaba yoshlar uchun etishmayotgan harakat faoliyatning boshqa biror narsa bilan almashtirib boʻlmaydigan ekvivalenti boʻlib qolmoqda.

Tibbiyot mutaxassislarining talabalarni tibbiy koʻrigidan oʻtkazish vaqtida vrach har bir talaba qomatini ahvoli haqida albatta xulosa chiqarishi va barcha hollarda aniq tavsiyalar berishi lozim. Buning uchun vrach tavsiyasi asosida mutaxassis murabbiy va jismoniy tarbiya oʻqituvchilari tomonidan talaba– yoshlarga:

- qomatni toʻgʻri toʻtish;
- toʻgʻri nafas olish;
- chiniqish haqidagi jismoniy mashqlar kompleksi olib borilishi lozim.

Demak, oʻqituvchi qomatni shakllantiruvchi mashqlarni tuzish usullaridan bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishlari shart.

Qomatni to‘g‘ri to‘tish deganda , eng avvalo, shuni tushunish kerakki,gavdaning odatdagi holati tushuniladi. Qomatni to‘g‘ri tutish quyidagilar bilan xarakterlanadi: gavda va boshning to‘g‘ri turishi; ko‘krak qafasining kerilgan bo‘lishi; baravar turgan elkalarning orqaga tashlanganligi; umurtqaning normal, tabiiy egilganligi; oyoqlarning tos-son va tizza bo‘g‘imlarida to‘la rostlanishi; bir xil balandlikda turgan ko‘raklarning ko‘krakka yaqinlashib kelishi. Qomatiing buzilishiga har xil kasalliklar, ayniqsa, uzoq davom etuvchi, bemorni to‘shakka taqab qo‘yadigan kasalliklar sabab bo‘ladi. Ammo boshqa sabablar ham kishining qomatini buzishi mumkin: gavdani noto‘g‘ri tutish odati, noqulay ish sharoiti (past yoki baland parta, stol, past yoki baland o‘rindiq, xira yoritilganlik), maktab sumkalarini yoki portfelini bir qo‘lda olib yurish (buni yelkaga osiladigan sumka bilan oson tuzatish mumkin).

Qomatning buzilishi ko‘pincha toliqish va boldir hamda tovon muskullarining kuchsizlanishi natijasida ro‘y beruvchi yassi tovonlilik bilan bog‘liq. Yassi tovonlilik tos va umurtqaning holatiga salbiy tasir ko‘rsatadi va bu qomatning buzilishiga olib boradi, umumiy jismoniy rivojlanishni to‘xtatib ko‘yadi.Qomatning quyidagi buzilish holatlari kuzatiladi: orqaning noto‘g‘ri shakli, umurtqaning qiyshayishi; ko‘krak qafasi va qorinning noto‘g‘ri shakli; qanotsimon bel; har xil balandlikdagi bellar; osilib qolgan va surilgan yelka. Qomatning barcha buzilishlari, nafaqat, gavdaning tashqi formasini buzadi, balki organizmning to‘g‘ri ishlashiga ham halaqit beradi.

Qomatning sal buzilishlari jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanish orqali bartaraf qilinadi. Qomat ancha buzilganda uzoq vaqt davomida tuzatuvchi mashqlar bilan shug‘ullanish zarur. Qomatning shakli jiddiy o‘zgarganda gavda tuzilishi maxsus tadqiq qilinadi va ko‘pincha davolanish uchun maxsus kasalxonalarga yuboriladi.Bu muhim ishda_murabbiyga vrach yordam beradi. U medisina tekshiruvini o‘tkazish paytida bolalar qaddi-qomatining holatini aniqlaydi, kerakli holatlarda profilaktik va tuzatuvchi mashqlar tavsiya etadi. O‘qituvchi vrach tavsiyasiga binoan bunday o‘quvchiga alohida munosabatda bo‘ladi: me’yorni kamaytiradi yoki ko‘paytiradi, mashq formalarini o‘zgartirib, qo‘shimcha vazifalar beradi.

Talabani qomatni tutishga o‘rgatish lozim, ular uning ahamiyatiga tushunishlari va o‘qituvchilarga bu ishda faol yordamlashmoqlari kerak. Talabaning aktivligi o‘ziga e‘tibor berishida, maktabda va ko‘chada o‘rtoqlarinn kuzatib borishida ifodalanadi. Ota-onalar uyda zarur sharoitlarni yaratib va bolalari orasida tarbiyaviy ishlar olib borib, katta yordam ko‘rsatishlari mumkin.

To‘g‘ri qomat, ko‘pincha muhim a‘zolari va organizm tizimlarining normal faoliyatini aniqlaydi. Shuning uchun to‘g‘ri qomat shakllanishi asosiy vazifalarga kiradi. o‘spirin va bolalarning jismoniy tarbiya qismini yechimiga kiradi. Asosiy turishda qomatni normal (to‘g‘ri) belgilashda boshni yonga egmasdan tutiladi. Ko‘krak qafasi yozilgan, oyoqlar vertikalga yaqinlashtirilib tekislangan, badanni yaxlit to‘g‘ri taranglamasdan belgilangan boshqa tik turishlarga nisbatan kam

urinishlar bilan. Shaxsiy rivojlanish davrida birinchi yoshlar bu tipdagi qomat qulay sharoitda shakllanadi va bir xil turadi, lekin o‘zgarmay qolmaydi. Ayniqsa, uning tiklanishini birinchi davrida va qarish davrida. Ma’lumki, qomatni zaif ortiqcha bel lordozi tez-tez uchraydi, ortiqcha ko‘krak qafasi, egilgan qomat, bukilgan qomat.

Qomatning buzilishi deb sogital yuzasida (“tekis orqa”) kerakli egilishlarning yo‘qligi yoki ularning yo‘qligi hisoblanadi. Bolalarda, “tekis orqa”ga egilish, umurtqasi yonga qiyshaygan umurtqa bo‘lishiga belgilanadi – skolioz.

Ko‘pincha, yo‘g‘on qomatga qisman yoki toiiq yassi oyoqlik yo‘ldosh bo‘ladi - tovonni ko‘ndalang yoki uzunasiga ravoqi pastlangan. Yassi oyoq, odatda, ko‘zga tashlanmaydi, bu zaiflik yetarli tarqalgan. Yassi oyoqda oyoqlarning tayanish faoliyati yomonlashadi, umurtqa va tos holati o‘zgaradi, harakat qiyinlashadi. Odatda, yassi va kovak tovon ajratiladi.

Ommaviy (tadqiqot) tekshirishlar ma’lumotlari asosiga qarab, turli demografik hududlarda o‘tkazilgan. Umumiy tekshirishlar sonida 40 - 50% o‘quvchilarda u yoki bu qomat zaifligi belgilangan. Tez-tez ularni potologiyasiz sabablar tug‘diradi, lekin bunday voqealarda ular aslo bezarar odatdan tashqari emas. Ular ildizlanib, nafaqat tayanch-harakat apparati biomexanik sifatlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Sog‘liqqa zarar keltirishi bilan, balki ichki a’zolar faoliyatida yomon bilinadi. Undan tashqari, o‘zini jismoniy toiiq emaslik bilan bogiangan ogir ruhiy hayajonlanishi noto‘g‘ri qomat mavjudligiga sabab bo‘lishi mumkin.

Qomatning buzilish darajasi turlicha bo‘ishi mumkin. Noto‘g‘ri funksional o‘zgarishlari, ular tana holatlari to‘g‘riligidan va to‘g‘ri holatda yo‘qoladi; turg‘un funksional o‘zgarishlar, tananing o‘zgarishida tekislanmaydi; belgilangan buzilishlar, suyak-ulama harakat apparati va mushak tizimida o‘zgarishlar bilan bog‘liq. So‘ng ularni tuzatish uchun uzoq vaqt davolash gimnastikasi bilan tizimli mashg‘ulotlar o‘tkazish zamr.

Eng muhimi, qomatning kamchiligini oldini olish va to‘g‘rilanish doimiy nazorat va to‘g‘ri qomatni shakllantirish maxsus mashqlar yordamida o‘tkaziladi.

O‘qituvchining vazifasi - bolalarda tanani to‘g‘ri holatda ushlab va turg‘un odatni tarbiyalash. Qomatni mumkin qadar ertaroq nazorat qilish zarur. Shuning uchun jismoniy tarbiya o‘qituvchisi boshlang‘ich sinflarda bolalarning tanasini to‘g‘ri holatda ushlab nimalarga e’tibor berish kerakligini bilishi kerak. Gimnastika mashqlarini bajarishda dastlabki holatga to‘g‘ri e’tibor berishni talab qilish kerak. Bosh va elka holatlariga diqqatni jalb qilish kerak. Yuqori sinflarda bu ishga quvvat va vaqt ko‘proq talab qilinadi, negaki qomatning buzilishi kamchilik tugilishini sinchiklab ishlashni o‘qituvchi tomonidan talab qilinadi va shuningdek maktabning o‘zida va uning ota-onasi esa uyda bolani nazorat qilishlari shart.

O‘z qomatini qanday tekshirish mumkin? Qomatni tekshirishni esa uy sharoitidagi oson usuli vertikal tekislikda turgan holatda (devor yoki tekis eshikka

tiralib) bo‘yin, orqa, kurak, elka dumbalarni tekkizib turish. Buning uchun gavdani shunday tekislikka tortish kerakki, boshning holati shunday bo‘lsinki, chakka nuqtasi burinni past chegarasi bilan bir gorizontaldagi bo‘lishi kerak, vertikal tekislikka elkalar, kuraklar, boldir, mushaklari tiralib tursin. Yuz tekislik holati ko‘zguda chizilgan vertikal chiziqdan tekshiriladi. Qomatni aniqroq nazorat qilish uchun maxsus uslubiyatlardan foydalaniladi.

To‘g‘ri qomatni saqlash uchun holat reflekslari katta ahamiyatga ega. Quyidagi misolda qomatni shakllantirish uchun qanday usullardan foydalanish mumkinligini ko‘rish mumkin. Asosiy turish holatini qabul qilish kerak, rostlanish, elkalarni rostlash engakni ko‘tarish kerak. Bu holatni qat’iy ravishda aniqlashdan keyin yuzni pastga qaratib birdan boshni tushirish kerak. Bunday harakatdan keyin siz kutilmagandek va tez rostlangan holatingiz o‘zgaradi; elkalar beixtiyor tushadi, belingiz kerishadi, qorin esa oldinga chiqadi. Bunda tana holatining o‘zgarishi boshni pastga engashish holati tana mushaklarining refleksi bo‘sh qo‘yish bilan bog‘liq, ular vertikal holatda gavdaning topshirilgan holatini ushlashi kerak. Agar boshni yuqoriga ko‘tarsa, hamma tana beixtiyor “taranglashadi”, yelkalar rostlanadi, orqa tekislanadi qorin tortiladi. Boshni bu holatda odam beixtiyor qomadi to‘g‘ri holatni qabul qiladi. Lekin chiroyli boshni ko‘tarish bilimini o‘rganish to‘g‘ri qomatni mashqlanishi uchun etarli emas o‘zini asabiga qaramasdan yana uni mag‘rurli ko‘tarib yurishga mashqlanish kerak, Buning uchun “mushaklar korseti “ mashqlantiriladi, to‘g‘ri qomat holatini ushlab turadigan mushaklar guruhi, ular esa 300 dan oshiq, to‘g‘ri qomatni umumlashtirish qonunlari tibbiyot va biomexanikaga asoslangan. Bu ichki a’zolarining eng yaxshi ishlashini ta’minlaydigan, mexanika yuklamasini skletga bir tekis taqsimlanishi va muvozanatni saqlash uchun eng kam energiyani sarflash uchun holatlar, go‘zal qomat na’munasi unga intilish uchun, odatda, badiiy gimnastika balerina qomadini qabul qilishadi. Balerinalarga qomatni shakllantirish uchun kasb mahoratini muhim ko‘rsatgichidan biri hisoblanib, qunt bilan bu mehnatga yillar ketadi.

Yurak qon-tomir tizimini mustahkamlash. Yurakning yuqori funksional darajada ishlashi kuchli, asta qisqarishi va bo‘shashi bilan aniqlanadi (kamroq pulsligi) va shunday bu jarayonlarni almashishi qat’iyani aniqlik bilan, yurak mushaklari uni qon bilan ta’minlanishiga nerv tuzatish holatiga bajaradigan ishi jadallik kuchiga bog‘liq. Yurak-mashqlanadigan a’zo, u jismoniy ish o‘zgarishlariga tez javob beradi. URMdan muntazam ravishda foydalanish yurak faoliyatiga ijobiy ta’sir qiladi, negaki bunda yuklama asta-sekin ko‘tariladi, aniq me’yorlanadi, zo‘riqish ritmi bo‘shash bilan almashinadi yoki dam olish to‘xtashi bilan amalga oshadi. Nerv mukammal to‘g‘rilanmagani sababli, yurak urishi notekis va noto‘liq mushak aparatining rivojlanishi bolalar yuragini ishlash xususiyati o‘ziga xos bo‘ladi. Shuning uchun katta ehtiyotlik bilan yuklamani kuchaytirish kerak (ayniqsa kichik

yoshdagi maktab bolalari uchun). Ayrim mashqlar jarayonida dam olish uchun to‘xtatilib bo‘lishi kerak, mashqlar me‘yori uzoq vaqt o‘zgarmay, oz-ozdan ko‘paytirib saqlash kerak. Bola o‘sa borgach, yurak zarbli hajmi tez o‘sadi, markaziy nerv va yurak aparati atrofiga yuqori temperatura bilan ajraladi va asosan bola 7-8 yoshida yakunlanadi.

URM yurak-tomir tizimini mustahkamlaydi. Eng o‘ziga xos mazkur rejada ritmik, ko‘p takrorlanadigan katta fiziologik yuklamali harakatlar ta’sir qiladi. Turli xil hakkalash, oldinga engashish qo‘llar harakati bilan yonga tizzani yuqori ko‘tarib mashqlar, cho‘qqayishlar bu mashqlar har doyim takrorlanishi muhim, majmuaga kiritish zarur.

Nafas olish tizimini mustahkamlash. Kishining to‘g‘ri, chuqur nafas olishi- bu burun orqali nafas olishidir. Bunda sovuq havo isiydi, changlardan tozalanadi, bundan tashqari, quruq havo burunda namlanadi, burunning shilliq pardasidan ajraladigan suyuqlik havoda mavjud mikroblarni o‘ldiradi. Shunday qilib, havo chuqur nafas olish yo‘liga chang va mikroblardan toza, isigan va nam holda kiradi. Sovuq havoda, chang‘i tayyorgarligi paytida og‘iz orqali nafas olish tufayli nafas yo‘llari sovishi va bu angina, yuqori nafas yo‘lining katari kabi kasalliklarni yuzaga keltirishi mumkin.

Bundan tashqari, og‘iz orqali nafas olish juda yuzaki bo‘lib, organizm kislorodni kam oladi. Sog‘liqni saqlash va mustahkamlash uchun to‘g‘ri nafas olishga burun orqali chuqur, bir tekis, ritmik nafas olishga sabot bilan odatlantirish zarur.

To‘g‘ri nafas olishga quyidagi maxsus nafas olish mashqlari o‘rgatadi:

-o‘tirgan yoki turgan holda to‘liq chuqur nafas olish va nafas chiqarish;

-qo‘l panjalari ensaga qo‘yilgan, tirsaklar oldinga yo‘naltirilgan ana shunday holatda sekin va chuqur nafas olish (burun orqali, albatta);

ayni paytda tirsaklarni yonga surib sekin chukur nafas chiqarish (burun orqali); tirsaklar dastlabki holatga keltiriladi;

-o‘tirgan yoki turgan holatda elkalarni sekin ko‘tarish— nafas olish, elkalarni tushirish- nafas chiqarish;

-sanab yurish: -ikki qadam sanab-nafas olish, ikki kadam tashlab- nafas chiqarish, ikki qadam tashlab- nafas olish, uch -kadam tashlab- nafas olish, uch qadam tashlab- nafas chiqarish; uch kadam tashlab- nafas olish, to‘rt qadam tashlab- nafas chiqarish.

Nafas olish mashqlari ertalabki gigienik gimnastika, fizkultura daqiqalari, fizkultura pauzalari kompleksiga majbur ravishda kiritiladi, fizkultura darslaridagi mashqlar maxsus joriy etiladi.

Odatdagi sharoitda ham to‘g‘ri nafas olishni unutmazlik kerak. O‘tirgan, turgan yoki yurganda qomatni to‘g‘ri to‘tish to‘g‘ri nafas olishga yordam beradi. To‘g‘ri nafas olishni o‘rganish uchun sayr paytida, uydan maktabga va maktabdan uyga

borishda bir necha nafas olish mashqlarini bajarish juda foydali. To‘g‘ri chuqur "nafas olish qon aylanishini yaxshilaydi, yurak va markaziy nerv sistemasining ishiga ijobiy tasir etadi.

O‘pka orqali kislorod qonga kiradi u erda uglevod, yog‘, oqsil bilan qo‘shiladi. Natijada energiya (quvvat) ajraladi, u tufayli biz hayotimiz, fikrlashimiz, harakatlanamiz. Nafas olish va chiqarish o‘pka harakati aniq nafaslanish mushaklari bilan o‘tkaziladi. Ular qanchalik yaxshi rivojlangan bo‘lsa, shunchalik yaxshi bo‘ladi. Ularni nafasli mashqlar bilan mustahkamlash mumkin. Eng samaralisi chuqur, kam zo‘riqmaslik nafas olish hisoblanadi. Bunda havo alviolagacha boradi, o‘pka to‘qimalarida yaxshi havo almashadi. Nafas olish mushaklari tejamli ishlaydi, ularni ishchanlik tiklanishga ulguradi. o‘pka havo almashinish kuchlanishi (chuqur tezlanib nafas olishda) organizmdan uglekisli gazni haddan tashqari chiqarishga olib boradi. Bu qondagi kislota-ishqorli muvozanatini buzadi. Tomirlarning qisqarishiga olib kelib, miyaning qon bilan ta‘minlanishini organizmni hamma to‘qimalarini yo‘lonlashtiradi. Tinch holatda va kichik yuklamada burundan nafas olish me‘yor hisoblanadi, bunda havo issiqlanadi mikroblar va changdan tozalanadi. Undan tashqari, burun bo‘shlig‘ida nerv tugunlarini qo‘zg‘aydi, hamma nafas olish aparatini nafas olishga sozlaydi (burun, o‘pka refleksi) bosh miya qobig‘i tonusi ko‘tariladi, bu uning rivojlanishiga olib boradi. Anchagina jismoniy yuklamada o‘pkada havo almashinuvi ko‘pincha kuchayadi, burun yoilari orqali o‘tishi kamlik qiladi. Bu hodisalarda nafas burundan olinadi. Nafas chiqarish esa bumn va og‘izdan yoki nafas olib chiqarish bir vaqtning o‘zida burun va og‘iz bilan bajariladi.

O‘rtacha jismoniy yuklamada nafas olishga eng yoqimli anatomik sharoitlar tana mushaklari zo‘riqmaganda, ko‘krak qafasi rostlanganda, oyoqlar uzatilganda elkalarni orqaga tekkislanganda (yuqoriga ko‘tarmasdan, chunki ko‘krak qafasining yuqori qismi torayadi) qoilarni elkadan pastga yonga ko‘tarish, qoilarning yuqoriga ko‘tarishlarda, bukilgan va to‘g‘ri qoilarni orqaga tortganda, qoilarni elkalarga, belga ko‘targanda yaratiladi. Nafas chiqarish burilishlarda, cho‘qqayishlarda qoilarni pastga harakatlarida oyoqlarni bukishda, ya‘ni gavda tekkisligini kichiklashishida mumkin.

Katta mushak taranglatishlari maqsadga muvofiq. Nafas chiqarish bilan birga olib borishi kerak, nafas olishni esa dastlabki holatda qilish kerak. Masalan, qorinda yotib, gavdaning yuqori qismini ko‘tarib , nafas chiqarish. Bu katta mushaklar zo‘riqishida ayrim nafas olish mushaklari (qovurg‘a orasidagi qorinni qiya mushaklari, ko‘krak umrov) bevosita mushak ishiga o‘tadi. Undan tashqari, nafas chiqarish bosh miya qobig‘ining harakat markazining qo‘zg‘alishini kuchaytiradi, nafas olishni esa tormizlantiradi. Shunday qilib, nafas chiqarish mushak ishiga yordam beradi. Shunday tipdagi mashqlarda bolalarga yoki batamom nafas olishga tavsiyalar berilmaydi (ular qanday qilib bo‘lsa, shunday nafas olishadi) yoki ularga dastlabki holatda nafas olish ko‘rsatiladi. Mashq tugatilishida to‘xtatilish shart,

chunki, bu vaqtda nafas o‘z holatiga keladi. Kichik tez harakatlar (kaftni, tovonni aylantirishlar va boshqalar) odatdagi nafas olishda bajariladi.

Odatdagi yuza nafasda ko‘p takrorlanish katta yo‘nalish bilan bajariladi joyda hakkalashlar va arg‘amchi bilan sakrashlar va shunga o‘xshash. Bunday hollarda kam chuqur nafas olish organizmga qulayroq, negaki bunday jismoniy ishga kam quwat sarflanadi.

Nafas olish harakat tempi xotirjam bo‘lishi kerak, tez emas nafas chiqarish esa - ancha nafas olishdan uzunroq. Refleksli nafas olish kuchaytiradigan, to‘liq nafas olish o‘pkani ishlatilgan havodan bo‘shatadi. Shuning uchun nafas olishni o‘rgatishdan avval diqqatni nafas chiqarishga jalb qilish kerak. Uzoq nafas chiqarish mashqlari tempni va nafas olish ritmini normallashtiradi, nafas olish mushaklarini mustahkamlaydi. Ayniqsa bu holatda qarshilikni engib nafas chiqarish foydali (tishlarning yarim bekilganligi tishni- tishga qo‘yib, nafasni naychadan chiqarish va sho‘nga o‘xshash).

To‘g‘ri nafas olishni o‘rganish uchun, nafas olish mushaklarni boshqarishni bilish kerak, ularni rivojlantirish, mustahkamlashni 3 tipli nafas olish mavjud. Ko‘krakli, qorinli va aralash, ko‘krakli nafaslanishda nafas olish vaqtida ko‘krak qafasi oldinda, orqada va yon yo‘nalishlarda kengayadi; nafas chiqarishda - qovurg‘alar pastga tushadi ko‘krak qafasi hajmi kamayadi. Qorinni nafaslanishida nafas olish diafragmaning qisqarishi va tushishi hisobiga amalga oshiriladi. Shunday qilib, ko‘krak qafasini hajmi yuqoridan pastga ko‘payadi nafas chiqarish esa diafragmaning ko‘tarilishi va ko‘krak qafasining hajmi kamayishi hisobiga amalga oshiriladi. Nafas olishda qorinning oldingi tomoni keriladi, nafas chiqarishda u ichiga tortiladi.

Aralash tipdagi nafaslanishda nafas olish va chiqarish ko‘krak qafasining hajmi ko‘payishi va kamayishi tufayli hamma yo‘nalishlarda bo‘ladi – oldinga, orqaga, yonlarga va yuqoridan pastga. Bu tipdagi nafas olinishi eng tabiiy. U bolalar va kattalarda kundalik hayotda va mashqlar bajarishda bo‘ladi. Lekin maxsus o‘rgatilmasa u to‘liq emas. Ko‘krakli va qorinlitipdagi nafaslanishlar mushaklarni mustahkamlash va mashqlanish, harakatchanlikni rivojlantirish uchun tavsiya qilinadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, jismoniy tarbiya o‘qituvchilari talaba yoshlarni sport o‘yinlariga nisbatan jismoniy tarbiyalashda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini zamonaviy uslublarda tashkil etish talaba yoshlarni jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga ommaviy jalb etilishini hamda sog‘lom tumush tarzini shakllantirishni ta’minlaydi. Yoshlarimizni salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish vatan himoyasiga va mehnatga bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan

himoyalash, sport bilan shug‘ullanish orqali ularda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son.
2. Jismoniy tarbiya va sport tarixi. O‘quv qo‘llanma, Kamolot nashriyoti, Buxoro – 2022.
3. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12732_2_138EF6124E1FC8127758CAF933CA9DCD33E6018E.pdf
4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.
5. Islomov E.Yu., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatiy fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // Voprosy nauki i obrazovaniya, 2020. № 20 (104).
6. D.Z Safarov, BX Xamroev, MM Mavlonov. Ispolzovanie pedagogicheskix texnologiy v protsesse obucheniya gimnastike - Voprosy nauki i obrazovaniya № 14 (139), 2021
7. Safarov D. Z., Nazarova N. E., Sadriddinova D.H. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.
8. Tastanov N.A.- “ Kurash turlari nazariyasi va uslubiyoti.” T. 2015.
9. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=29.07.2022>